

CORRELAÇÃO DO EXERCÍCIO FÍSICO EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2: UMA REVISÃO

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 16/06/2023

CORRELATION OF PHYSICAL EXERCISE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS: A REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8049187

André Schffmacher de Souza¹

Edson Francisco de Oliveira Silveira Junior²

Arlindo Gonzaga Branco Junior³

RESUMO: O Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 é uma patologia de natureza crônica endócrino-metabólica, não transmissível, sendo mais frequente na população com mais de 40 anos de idade, sendo responsável por altas taxas de morbimortalidade. **Objetivo:** Apontar a correlação da prática de exercício físico em pacientes com DM tipo 2, segundo apontado pela literatura em artigos publicados entre 2018 e 2023. **Materiais e Métodos:** A metodologia empregada foi a revisão sistemática em literaturas publicadas no idioma nacional, em estudos randomizados e controlados, publicados nos últimos 06 anos indexados no acervo literário da PubMed, Lilacs e Scielo. **Resultados:** Foram incluídos 10 artigos publicados entre os anos de 2019 e 2023, por meio deste estudo pretende-se intensificar o conhecimento a respeito dos efeitos que o exercício físico promove na qualidade de vida e saúde desses idosos, e assim, poder propor ações de promoção e prevenção voltadas à atenção à saúde dessa população. **Conclusão:** Constatou-se que a correlação da prática regular de exercícios físicos pode ser uma estratégia importante e eficaz no controle do diabetes mellitus tipo 2 em pacientes, desde que realizada de forma segura e adequada às necessidades e condições individuais de cada paciente.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus Tipo 2. Exercício Físico. Qualidade de vida.

ABSTRACT: Type 2 Diabetes Mellitus (DM) is a chronic endocrine-metabolic, non-transmissible pathology, being more frequent in the population over 40 years of age, being responsible for high rates of morbidity and mortality. Objectives: To point out the correlation of the practice of physical exercise in patients with type 2 DM, as indicated by the literature in articles published between 2018 and 2023. **Materials and Methods:** The methodology used was a systematic review of literature published in the national language, in randomized studies and controlled, published in the last 06 years indexed in the literary collection of PubMed, Lilacs and Scielo. **Results:** 10 articles published between 2019 and 2023 were included, through this study it is intended to intensify knowledge about the effects that physical exercise promotes on the quality of life and health of these elderly people, and thus be

able to propose actions of promotion and prevention aimed at the health care of this population. **Conclusion:** It was found that the correlation of the regular practice of physical exercises can be an important and effective strategy in the control of type 2 diabetes mellitus in patients, provided that it is performed in a safe and adequate way to the needs and individual conditions of each patient.

Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus. Physical Exercise. Quality of life.

INTRODUÇÃO

O Diabetes *Mellitus* (DM) é uma patologia de natureza crônica endócrino-metabólica, não transmissível, ou seja, produtoras de hormônios que eleva os índices de glicose na corrente sanguínea, podendo vir associada a outras alterações como a dislipidemia, a hipertensão arterial e a disfunção endotelial, a exemplo (CASARIN *et al.*, 2022).

A prevalência do DM vem aumentando de forma significativa nas duas últimas décadas, sendo classificado como uma epidemia mundial em crescimento pelo fato de ser uma doença que apresenta dificuldade de cura e pela crescente incidência de casos notificados a cada ano representando um sério problema de saúde pública, não apenas brasileiro, mas a nível mundial, sendo que aproximadamente 9% dos óbitos registrados no mundo anualmente são ocasionados pelo diabetes (ALMANZA *et al.*, 2019).

Em média 90% a 95% dos pacientes diagnosticados com o diabetes pertencem ao tipo 2, dos quais 20% são representados por indivíduos com idade entre 65 e 76 anos. O DM tipo 2 causa diversos impactos na vida do indivíduo, elevando os riscos de morbimortalidade inclusive por complicações cardiovasculares (MARÇAL *et al.*, 2018).

O DM tipo 2 é classificado como uma patologia que possui um caráter metabólico e multifatorial, destacando-se como o principal tipo de diabetes diagnosticado pelo âmbito da saúde pública brasileira (DIAS *et al.*, 2021). É mais frequente na população com mais de 40 anos de idade, especialmente nos pacientes portadores de outras patologias como os hipertensos, os dislipidêmicos e os obesos (SOMBRIO *et al.*, 2018).

Nesse contexto, percebe-se a relevância de realizar este estudo e buscar melhor compreender esta patologia relacionada às pessoas com 60 anos ou mais, já que a adesão de um programa de exercícios físicos associado a um planejamento alimentar saudável fornecem diversos benefícios na vida do indivíduo, sendo uma alternativa que pode vir a contribuir para o controle e prevenção do DM2, evitando que os idosos venham a se tornar vítimas dessa enfermidade que tanto afeta sua qualidade de vida e saúde física, psicológica e social.

Diante desse contexto, o objetivo deste estudo é apontar a correlação da prática de exercício físico em pacientes com DM tipo 2, segundo apontado pela literatura em artigos publicados entre 2018 e 2023.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão bibliográfica sendo que o objeto de estudo é realizar uma busca em artigos científicos que busquem descrever a correlação da prática de exercício físico em pacientes com DM tipo 2.

Para isso realizou-se uma pesquisa nas Biblioteca Virtual de Saúde onde foram incluídos artigos de artigos científicos disponíveis na íntegra, em livre acesso, recorte temporal de 2018 a 2023, em idioma português, bem como, aqueles que após leitura do título e resumo, abrange aspectos relacionados à temática do estudo.

Foram excluídos do estudo trabalhos realizados fora do período da amostragem do período do recorte temporal, artigos que possuem texto incompleto, revisões duplicadas e que não se encaixem no processo de seleção realizados em território brasileiro.

A identificação sendo ela a primeira etapa deste processo, analisou o tema a ser abordado e selecionou as hipóteses em questão da revisão integrativa. A triagem, sendo segunda etapa, foi estabelecer os critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura. A terceira etapa: elegibilidade é a definição das informações no qual foram extraídos dos estudos selecionados e revisados, e por fim para os critérios de inclusão foram a avaliação e discussão dos estudos incluídos na revisão integrativa.

Para análise de coerência e interpretação dos dados foram realizadas uma síntese a fim de contribuir e assim analisar os dados com base na ciência baseada em evidências.

RESULTADOS

Na realização da busca ativa através das bases de dados, foram identificados 128 artigos na etapa da identificação, após a leitura do título e dos resumos, foram removidos 21 artigos que não atendem os critérios de inclusão, assim na etapa da seleção foram selecionados 107 artigos, destes 50 foram excluídos pelo recorte temporal, restando 57 artigos na etapa da elegibilidade que são artigos com texto completo avaliados pela elegibilidade, sendo excluídos 46 artigos mediante não atender os critérios como: idioma em português e que abordaram a temática, por fim na etapa da inclusão foram incluídos na análise 11 (onze) artigos para serem analisados a fim de subsidiar o estudo (figura).

Figura 1 – Fluxograma das etapas para a seleção dos artigos desta revisão integrativa, 2023.

Fonte: Dos pesquisadores, 2023.

Assim, foi realizada uma análise temática dos artigos obtidos nesses bancos de dados e houve uma criteriosa e detalhada análise das bibliografias, visando obter de forma sistemática e objetiva a descrição das informações e dos dados obtidos para possibilitar a recepção dessas informações. Dessa forma, o número final de artigos elegíveis foram 11 (onze).

A interpretação e síntese dos resultados encontrados estão demonstrados no (Quadro 1) contendo: autores, título, objetivo, metodologia, ano e resultados, segue abaixo os artigos selecionados para a revisão do estudo proposto.

Quadro 1. Artigos científicos selecionados nas bases de dados segundo as características dos autores, títulos, objetivo, metodologia, ano e resultados. Porto Velho, 2023.

COD	Autores	Título	Objetivo	Metodologia	Ano	Principais Resultados
1	MENDES, L.F.S et al	O impacto do exercício físico como coadjuvante no tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2: uma Revisão Integrativa	Verificar o impacto do exercício físico (EF) nas produções científicas nacionais e internacionais no período entre 2017 e 2021	Revisão Integrativa	2022	O exercício físico, como importante componente de um estilo de vida saudável (EVS), tem o potencial de proporcionar alterações de parâmetros importantes de saúde. Constata-se que o exercício físico é um elemento imprescindível no tratamento do DM2
2	MARÇAL, D.F.S et al	Efeitos do exercício físico sobre diabetes <i>mellitus</i> tipo 1: uma revisão sistemática de ensaios clínicos e randomizados	Avaliar evidências científicas sobre os efeitos do EF em indivíduos com DM2	Revisão sistemática de literatura, de estudos clínicos e randomizados	2018	Os EF aeróbicos, resistidos, pilates e intermitentes, em conjunto com dieta adequada, horários de refeições e suplementação mostraram-se eficazes no gerenciamento de diversas variáveis metabólicas e clínicas dos pacientes com DM2
3	ARAGÃO, RAC, et al	Efeitos de um programa de exercício físico sobre a aptidão física relacionada à saúde em mulheres com diabetes tipo 2: um estudo experimental	Avaliar os efeitos de quatro meses de um programa de treinamento físico sobre a aptidão física relacionada à saúde e sobre a glicemia de mulheres diabéticas do tipo 2	Estudo de correlação	2021	A correlação de FQ com glicemia capilar indica que o controle glicêmico pode ter atenuado o processo de glicação, o qual interferiu positivamente nos níveis de flexibilidade

4	SANTOS, N.R et al	A atividade física e a sua importância para pessoas com diabetes tipo II	Descrever a importância do exercício físico na prevenção e tratamento do diabético	Revisão Bibliográfica	2022	O estudo traz como benefício, o aumento da ação da insulina logo após a prática de exercícios, ou mesmo melhora do condicionamento cardiorrespiratório, muito afetado pela diabetes
5	PORTO, R.C et al	Benefícios da associação entre exercício físico e dieta em indivíduos com DM tipo II, uma revisão da literatura	Evidenciar as estratégias eficientes e maneiras de controle da DM tipo II através do exercício físico e dieta	Revisão de Literatura	2019	De acordo com os achados da literatura o treinamento físico é um fator promotor e preventivo para o diabetes tipo 2 e outras patologias associadas, além disso uma alimentação adequada promove diversos benefícios à saúde e melhora significativamente os fatores de risco para o diabetes mellitus tipo 2
6	SILVA, C.A; LIMA, W.C	Efeito Benéfico do Exercício Físico no Controle Metabólico do Diabetes Mellitus Tipo 2 à Curto Prazo	Analisar o efeito do exercício físico regular no controle glicêmico em indivíduos diabéticos tipo 2, tratados e não tratado com insulina, em pessoas da região do Vale do Itajaí, SC, com idades entre 45 e 75 anos.	Estudo Experimental	2022	Um programa de exercício físico regular, de intensidade moderada, auxilia no controle glicêmico do indivíduo com DM2, tratado ou não com insulina, sendo que seu efeito já é observado em uma sessão de exercício
7	ABDALLA, P.P et al	Promoção da saúde com exercício físico para pessoas com diabetes: uma revisão narrativa	Compreender a importância do exercício físico como subsídio para a melhoria na qualidade de vida para pessoas com diabetes, caracterizando o impacto do avanço tecnológico na vida de pessoas com diabetes	Revisão Narrativa	2023	O exercício físico pode ser utilizado como forma de promover um estilo de vida saudável, sendo comprovado cientificamente como meio para favorecer uma população consciente e com melhor expectativa de vida, promovendo um futuro com maior qualidade de vida e menor frequência de doenças crônicas, como a diabetes tipo II.
8	SOUZA, B.O et al	Relação diabetes tipo II	Relacionar como o exercício físico pode ser uma ferramenta eficaz e	Revisão de Literatura	2022	Observou-se ainda, que diabéticos tratados com mudanças nos hábitos

		e a prática de exercícios físicos	segura para o tratamento e prevenção do diabetes tipo II			de vida saudável, incluindo o exercício físico, obtiveram melhores resultados que indivíduos diabéticos tratados apenas com fármacos.
9	RAMOS, L.F; SILVEIRA, L.A.M	Impacto do exercício físico em portadores de diabetes mellitus tipo 2	Elucidar os benefícios do exercício físico em portadores da DM2 a fim de reduzir o impacto da doença no sistema de saúde e vida dos pacientes, assim como, demonstrar dificuldades da adesão dos pacientes para esse tratamento não medicamentoso	Revisão de Literatura	2022	O exercício físico atua de maneira impactante e positiva no controle glicêmico dos indivíduos portadores de DM2, além de controlar parâmetros como pressão arterial, risco cardiovascular e dislipidemia que estão relacionados a um pior prognóstico da doença.
10	MORELLI, G; BERTOLO, M	Os efeitos do exercício físico em pacientes acometidos por diabetes mellitus tipo 2	Realizar um levantamento bibliográfico sobre os benefícios do exercício físico em pacientes acometidos por Diabetes Mellitus Tipo 2	Revisão Sistemática	2021	Os benefícios do exercício físico regular em indivíduos diabéticos são inúmeros, destacando-se a redução das concentrações de glicose sanguínea antes e após o exercício, melhora dos índices glicêmicos, diminuição do uso de fármacos ou insulinas
11	GRESS, J.B; CARLOS, L.C	Diabetes mellitus tipo 2 e a prática de exercício físico: uma alternativa de tratamento não medicamentoso	Avaliar a resposta dos pacientes a tratamento não medicamentoso, a partir da prática de exercício físico regular	Revisão Integrativa de Literatura	2021	O exercício físico aeróbico e resistido de média intensidade apresenta inúmeros benefícios em pessoas com DM2, portanto, deve ser considerado como alternativa de tratamento não medicamentoso

Fonte: Dos pesquisadores, 2023.

DISCUSSÃO

Segundo Almanza *et al.* (2019), enfatizam que há diversas estratégias disponíveis para controlar o DM tipo 2 e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, e a prática regular de exercícios físicos é uma delas. Os exercícios físicos podem trazer diversos benefícios para pacientes com DM tipo 2, incluindo o controle dos níveis de glicose

no sangue, melhora do perfil lipídico, redução da pressão arterial, redução do risco de complicações e controle do peso.

Sombrio *et al.* (2018), afirma que diversos programas de exercícios físicos podem ser adotados no controle e prevenção do DM tipo 2. Estes programas variam de acordo com a frequência, intensidade, duração e tipo de exercício.

Abdalla *et al.* (2023) evidenciam que é importante os programas de exercícios físicos sejam individualizados e adaptados às necessidades e limitações de cada paciente, e que sejam acompanhados por profissionais de saúde e educadores físicos qualificados.

Assim, os exercícios físicos aeróbicos, como caminhada, corrida, ciclismo e natação, são eficazes no controle e prevenção do DM tipo 2. A atividade física aeróbica melhora a sensibilidade à insulina e aumenta a utilização de glicose pelo corpo, reduzindo a glicemia em pacientes diabéticos tipo 2. Além disso, a atividade física aeróbica pode reduzir o risco de desenvolvimento do DM tipo 2 em indivíduos com fatores de risco (MUZY *et al.*, 2021).

Por outro lado, programas de treinamento de resistência, que incluem levantamento de peso, exercícios com pesos livres e aparelhos de musculação, também são eficazes no controle e prevenção do DM tipo 2. Assim, o treinamento de resistência melhora a composição corporal, aumenta a massa muscular e reduz a gordura corporal, melhorando assim o metabolismo da glicose e reduzindo a resistência à insulina em pacientes diabéticos tipo 2 (SANTOS; SOUSA; BARROS, 2018).

Em conformidade com Nogueira *et al.* (2019) os programas de exercícios físicos combinados, que incluem tanto atividades aeróbicas quanto de resistência, também têm sido recomendados para pacientes com DM tipo 2. De

acordo com Muzy *et al.* (2021), os estudos demonstram que programas combinados podem ser mais eficazes do que exercícios aeróbicos ou de resistência isoladamente, no controle e prevenção do DM tipo 2.

De acordo com o estudo de Aragão *et al.* (2021), enfatizam que o exercício físico promove níveis de aptidão que contribuem para a melhora na qualidade de vida e saúde do indivíduo, atuando também, como um mecanismo de prevenção e controle em diversas doenças, já que evita seu progresso e melhora a funcionalidade, especialmente em pessoas com diabetes, e isso se intensifica quando se trata de pessoas com mais idade.

Em complemento, Oitienger *et al.* (2021) afirmam que a atividade física costuma ser prescrita pelos profissionais de saúde, como no caso dos pacientes portadores de DM tipo 2 com a finalidade de diminuir o índice glicêmico, já que um programa de exercícios apresenta diversos efeitos benéficos sobre este fator em cada sessão realizada.

Dias *et al.* (2021) evidencia que os benefícios promovidos pelos exercícios físicos apresentam efeitos de curta duração que costumam sumir entre 2 e 3 dias após realizada a atividade, por isso, aconselha-se que o programa de atividades seja contínuo, visando assim, garantir o equilíbrio metabólico do organismo.

Nesse programa podem ser inseridos diversos tipos de exercícios físicos, de acordo com as necessidades, capacidades e limitações de cada paciente, como: exercícios de resistência, atividades aeróbicas, exercícios intervalados de alta intensidade, entre outros tipos que podem ser realizados de forma individual ou em conjunto (MENDES *et al.*, 2022).

CONCLUSÃO

A prática regular de exercícios físicos pode trazer diversos benefícios para pacientes com DM tipo 2, incluindo o controle dos níveis de glicose no sangue, melhora do perfil lipídico, redução da pressão arterial, redução do risco de complicações e controle do peso. No entanto, é importante que o programa de exercícios físicos seja individualizado e ajustado às necessidades e limitações do paciente.

Em conclusão, o exercício físico regular desempenha um papel fundamental no manejo e controle do diabetes mellitus tipo 2. Ao incorporar uma rotina de exercícios adequada, os pacientes podem experimentar melhorias significativas em sua saúde geral, controle glicêmico e qualidade de vida. É essencial que profissionais de saúde, pacientes e a sociedade em geral reconheçam a importância do exercício físico como uma estratégia terapêutica complementar para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2 e incentivem sua prática como parte integrante de um estilo de vida saudável.

REFERÊNCIAS

ABDALLA, P.P. Promoção da saúde com exercício físico para pessoas com diabetes: uma revisão narrativa. **Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, v,14, n.1, 2023. Disponível em:

<https://www.cpaqv.org/revista/CPAQV/ojs2.3.7/index.php?journal=CPAQV&page=article&op=view&path%5B%5D=887>. Acesso em: 22 abr. 2023.

ALMANZA, M.R et al. Obesidade e diabetes tipo 2: Também associados nas opções terapêuticas. **Endocrinol Diabetes Nutrición (Engl Ed.)**, v. 66, n. 3, pág. 140-149, mar. 2019. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ibc-182613>. Acesso em: 11 abr. 2023.

ARAGÃO, R.A.C et al. Efeitos de um programa de exercício físico sobre a aptidão física relacionada à saúde em mulheres com diabetes tipo 2: um estudo experimental. **Revista de Educação Física**, v. 90, n. 4, p. 312-322, out.-nov. 2021. Disponível em: <https://revistadeeducacaofisica.emnuvens.com.br/revista/article/view/2809>. Acesso em: 02 abr. 2023.

CASARIN, D.E et al. Diabetes mellitus: causas, tratamento e prevenção. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 8, n. 2, p. 10062-10075 feb. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/43837>. Acesso em: 09 abr. 2023.

DIAS, A.L.F et al. Revisão de literatura: a importância do exercício físico no tratamento do diabetes mellitus tipo 2. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 4, n. 1, p.147-155, jan. 2021. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com.br>. Acesso em: 10 abr. 2023.

MARÇAL, D.F.S et al. Efeitos do exercício físico sobre diabetes mellitus tipo 1: uma revisão sistemática de ensaios clínicos e randomizados. **J. Phys. Educ.** 29, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jpe/a/sqpydcgwnmn9tfqjvprzxhl/?lang=pt>. Acesso em: 05 abr. 2023.

MENDES, L.F.S et al. O impacto do exercício físico como coadjuvante no tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2: uma Revisão Integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 5, 2022. Disponível em: [www.hptts://rsjournal.com.br](http://www.rsjournal.com.br). Acesso me: 02 mai. 2023.

MUZY, J et al. Prevalência de diabetes *mellitus* e suas complicações e caracterização das lacunas na atenção à saúde a partir da triangulação de pesquisas. **Caderno de Saúde Pública**, v. 37, n. 5, p. 1-38, mai. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/B9Fhg54pjQ677YVx9g3mHwL/>. Acesso em: 11 abr. 2023.

NOGUEIRA, B.C.M et al. Aspectos emocionais e autocuidado de pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 2 em Terapia Renal Substitutiva. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 27, n. 1, p. 127-134, Mar. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadbto/a/DVQHvX5SKbp7HWTBvxcS6WR/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 abr. 2023.

SANTOS, G.M; SOUSA, P.V.L; BARROS, N.V.A. Perfil epidemiológico dos idosos diabéticos cadastrados no programa hiperdia no estado do Piauí, Brasil. **Revista de Atenção em Saúde**, São Caetano do Sul, v. 16, n. 56, p. 48-53, abr./jun., 2018. Disponível: https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/5090. Acesso em: 06 abr. 2023.

SOMBRIÓ, J et al. Prevalência de indivíduos com alto risco para diabetes atendidos pelo Laboratório de Análises Clínicas da Fundação Universidade Regional de Blumenau. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**, Blumenau, v. 50, n. 1, p. 27-32, jun. 2018. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-911966>. Acesso em:

OETINGER, G.A et al. Impacto da atividade física na variabilidade glicêmica em pessoas com diabetes mellitus tipo 2. **Reabilitação (Madr)**, v. 55, não. 4, pág. 282-290, out-dez, 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1454497>. Acesso em: 06 abr. 2023.

¹ Discente de Medicina da Faculdade Metropolitana

² Discente de Medicina da Faculdade Metropolitana

³ Docente e Médico de Família e Comunidade. Universidade Federal de Rondônia. Faculdade Metropolitana.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada

graduação *stricto sensu*
(mestrado e doutorado)
em todos os estados da
Federação.

periodicamente em
revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso
time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil